

**PROFESSIONAL TA'LIMDA O'QITUVCHILARNI XALQORO
DASTURLASH USULIDA KOMPETESIYANING SHAKILLANISHIDA
PEDAGOG MAHORATINING RIVOJLANISHI.**

Nurimbetov Axmadjan Niyazmbetovich¹

¹Ellikqal'a Xalq Ta'limi bo'limi mudiri
ahmadjannurimbetov9@gmail.com

Sayyora Mambetova Madraimovna²

²EXTB Bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazi metodisti
mambetovasayyora@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214375>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi zamon, pedagogining o'z ustida ishlashi hamda, xalqoro baholash dasturlari standartlarida qayd qilingan kompetensiyalarni rivojlantirish haqida so'z yuritilgan. Pedagoglarni ishlarining samaradorligi va o'quvchining oson va qulay bilim olish jarayonini kuchayishini amalga oshirishdan iborat ekanligi ko'rsatiladi. Shuning bilan birga pedagog kadrlarga Prezidentimiz SH.Mirziyoyev tomonidan ko'rsatilayotgan imkoniyatlar haqida.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, kompetensiya pedagog, pedagog mahorati, ta'lim yo'nalishlari:

2021-oquv yilida «Yil o'qituvchisi ko'rik tanlovi bir necha bosqichdan iborat bo'ldi» o'qituvchilar uchun nominatsiyalar belgilandi. 8 xil nominatsiya belgilandi. Shu nominatsiyani qo'lga kiritgan jonkuyar ilg'r pedagoglarda talimni yanadi rivojlantirish imkoniyatlari yaratildi albatta Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev va XTV Sh.Shermatov tomonidan o'qituvchilar uchun sharoitlar yaratib berildi.

Xalqoro miqiyosda pedagoglar o'z mutaxassisligi bo'yicha tanlovlarda ishtirok qilib bir qancha yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqoro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlar saloxiyatini yanada rivojlantirish va boyitishdan iborat. Zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talablar ichki imkoniyatlarni ro'yobha chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha

«Harakatlar strategiyasi» da

1. uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish
2. sifatli va ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish;

3. mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash davom qildirish

Kabi ustivor vazifalar belgilangan Bu borada aksiologik yondoshuv asosida ijtimoiy -madaniy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini shakillantirishning pedagogic tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasp etadi. Jamiyat taraqqiyotida,yurt millat tagdirida o'sipb kelayotgan yosh avlidning jismoniy va ma'naviy barkamolligi,inteliktual salohiyati muhim o'rin tutadi.Davlatimiz tahbari Sh.Mirziyoye takidlaganlaridek «Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan,turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda, «Ma'naviyat va Ma'rifatga», axloqiy tarbiya,yoshlarning bilim olish, kamolga etishga intilishiga e'tibor qratish har qachongidan ham muhimdir» deganlar.Respublikamizda ta'lim -tatbiya tizimi va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustivor yo'nalishlari darajasiga ko'tariladi,shuningdek vazifalar belgilab berildi va ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

TADQIQOD METODI VA METODOLOGIYASI

Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog -psixologlar tadqiqodchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Kompetensiya so'zining lug'aviy ma'nosi nimani anglatadi. c) lotin tilidagi «competo», «competentia» so'zlaridan olingan bo'lib, erishaman, amalga oshiraman o'rganaman,uddalayman ma'nosini anglatadi;Kompetensiyani ta'lim soxasida va boshqa soxalarda ham katta ahamiyatga ega turli soxa egalari Kompetensiyaga ega bo'lishlari maqsadga muvofiq bo'ladi..Natijaga erishishi oson bo;ladi kundalik hayotimixda yoqqol kuzatish mumkin

O'qituvchilarga «Pedagog mahoratini», oshirish borasida kuzatildi chunki oldin o'qituvchi bilimim etarli deb qiziqmadi keyin ko'rib o'zi harakat qildi kompetensiya shkillandi va rivojlandi hamda amalga oshdi,ishni bajarishi kompetensiyaning amalga oshirilganini ko'rsatadi.Demak o'qituvchi o'z ustida ishlab malaka va ko'nikmalarni hosil qildi.O'qituvchilarda amaliy faoliyat tajribasini tarkib toptirish,tayanch kompetensiyalarni shakillantirish,ijtimoiy hayotga samarali tayyorlash jarayonlarini tashkil etish orqali o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlay oladilar.

Boshlong'ich ta'lim o'qituvchisi Sevara Mustafaevaning AKT savotxonligini oshirish jarayoni «renderforest.com» saytida tagdimotlar yaratishni o'zlashtirdi va boshqa o'qtuvchilar bilan birgalikda.

AKT savotxonligini oshirgan o'qituvchilar bilimni oshirdi malakaga ega boldai va sertifikat bilan taqdirlandi.

Mana rasmda aks eririlgan o'qituvchilar ta'limning rivojlanishiga o'z hissasini qoshayotgan va o'z ustida ishlayotgan Qoraqlpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanining XTB ga qarashli 6-24 -10 umumiy o'rta ta'lim maktablarining Boshlong'ich sinf o'qituvchilari «Rendosfores» saytida turli xil tagdimorlar yaratishni o'rgandilar o'z faoliyatini qiziqarli va namunali o'tkazishni o'zlashtirdilar.natijada o'qtuvchilarda kompetensiya hosil bo'lishi kuzatildi.Bu tadqiqod natijasida o'qituvchilarning fikir va muloxazlari o'rganildi.Faniga bo'lgan qiziqishlari ortishi kompetensiyaning shakillanishiga olib keladi.

Kompetensiya ma'no jixatidan

“Kompetensiya» -u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik

1) muayyan davlat tashkiloti (mahalliy o'zini o'zi boshqarishni o'rganish) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burhlari nazrda tutiladi.

U yoki bu sohadagi bilimlar, tajribalar yigindisi hisoblanadi. Mazkur tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning barcha yo'nalishlarida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti 2017-yil 7-fevraldagi PF_4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda.

2. J.Raven (1984).Competence in modern society: Its Identification, Development and Release.-UK. P.220
3. WWW.ziyonet.uz Internet ma'lumotlari.
4. Ashurova S.Y . Zamonaviy ta'lim texnologiyalari - T, 2007 .-87 b

